

IMPORTANȚA CREĂRII UNEI PLATFORME ONLINE DE LICITAȚII PENTRU VÂNZAREA/LOCAȚIUNEA BUNURILOR AFLATE ÎN PROPRIETATE PUBLICĂ

THE IMPORTANCE OF ESTABLISHING AN ONLINE PLAT- FORM OF AUCTIONS FOR SELLING/RENTING THE GOODS OF PUBLIC PROPERTY

CZU: 347.238.8:004:347.258

DOI: 10.5281/zenodo.6618800

Corneliu DONI,
Doctorand, USM

Summary

This paper analyzes the need of establishing an online platform by which there will be disposed the public goods. It will facilitate and transparentize such procedures.

Keywords: *public goods, auctions, online*

Introducere în problematică

Autoritățile publice în mod inevitabil au o participare semnificativă în circuitul civil. Acestea procură servicii, bunuri și lucrări din cele mai diverse pentru îndeplinirea sarcinilor sale, dar și pentru satisfacerea necesităților unei bune funcționări. În acest mod se achiziționează servicii de curățenie, lucrări de construcție a drumurilor, bunuri pentru instituțiile de învățământ. Legislația în această privință este destul de avansată, în principal datorită Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice [1], iar procedurile de achiziții sunt realizate prin intermediul Sistemului Informational Automatizat - Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (MTender). Totuși situația când autoritățile publice intenționează să vândă/să dea în locațiune bunurile de care dispune, legislația este lacunară, iar o platformă online de efectuare a acestor licitații lipsește. În acest context se impune necesitatea efectuării unui studiu asupra problematicei identificate cu scopul a propune soluții spre a o remedia.

Conținutul

La momentul elaborării acestui articol lipsește o platformă specială pentru vânzarea/locațiunea bunurilor de care dispun autoritățile publice. Iar MTender permite doar efectuarea procedurilor de achiziții prin care autoritățile publice procură bunuri, servicii și lucrări.

Legislația în această privință este dispersată și nu prevede utilizarea tehnologiilor moderne. Astfel, Art. 3 alin. (2) din Legea Nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului publicat prevede că “Vânzarea-cumpărarea pământului se efectuează prin contractul de vânzare-cumpărare la preț normativ prin concurs sau la licitației” [2]. Capitolul II din Regulamentul cu privire

la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 91 din 11.02.2019 prevede că locațiunea, arenda, superficia, comodatul, instituirea servituții și vânzarea terenurilor proprietate publică a statului se realizează prin licitații [3]. Conform pct. 15 din acest Regulament, licitațiile în cauză se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009 [3].

Însă Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere nu prevede aplicarea vreunei resurse digitale. Unica excepție este informarea despre licitații, în conformitate cu pct. 11 în Monitorul Oficial [4], care este emis și în format electronic, deși pentru accesarea lui se achită un abonament. Totuși, participarea online la aceste licitații nu este posibilă, iar informația detaliată oricum trebuie obținută prin adresarea fizică la autoritățile publice. Mai mult, rezultatele licitației nu sunt publicate în Monitorul Oficial.

În ceea ce privește alte bunuri ale autorității contractante, vânzarea/locațiunea acestora nu este nicicum reglementată de către lege. Astfel, dacă spre exemplu o Primărie dorește să vândă un automobil uzat, sau mobilierul uzat după ce acesta este schimbat cu unul nou, nu poate face acest lucru. Această problemă este și mai pronunțată pentru autorități precum Serviciul Vamal, care sechestrează corpuri delictive, precum automobile, care reprezintă un bun ce ar trebui scos la licitație.

În continuare prezentăm un tabel comparat cu situația la zi a achizițiilor atunci când autoritățile publice sunt în calitate de cumpărător și atunci când sunt în calitate de vânzător în care se evidențiază necesitatea reformării radicale a ultimelor:

Criteriul	Procedurile de achiziționare de către autoritățile publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor	Procedurile de vânzare/locațiune de către autoritățile publice a bunurilor
Transparența	<p>Orice persoană poate să acceseze în mod liber prin MTender următoarele informații cu privire la achizițiile publice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentația de atribuire - ofertele depuse inclusiv cea câștigătoare - informația cu privire la reducerea ofertelor pe parcursul licitației electronice. [Resursa web 1] <p>Prin Buletinul Achizițiilor Publice pot fi accesate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anunțurile de intenție - Decizia de atribuire. [Resursa web 2] <p>Prin intermediul paginii web a Agenției Achiziții Publice poate fi verificată informația cu privire la contractele de achiziții publice atribuite cu ajutorul unui motor de căutare. [Resursa web 3]</p>	<p>Pentru a afla despre procedurile de vânzare/locațiune de către autoritățile publice, o persoană trebuie să verifice în fiecare zi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - toate panourile informativ de la toate autoritățile publice - toate revistele și alte surse media - toate site-urile autorităților publice <p>În cazul terenurilor publice, licitațiile acestora sunt publicate și în Monitorul Oficial, însă pentru accesarea online a acestuia trebuie achitată o taxă [Anexa web 4]</p>

	Astfel, în orice moment, orice persoană poate verifica documentele cu privire la oricare procedură de achiziție publică reglementată de Legea nr. 131/2015 cu ajutorul unui dispozitiv de accesare a internetului.	Astfel, informațiile despre aceste licitații sunt foarte greu de obținut, pot fi accesate de un număr restrâns de persoane și este dificilă monitorizarea acestor achiziții de către societate.
Contestarea rezultatelor	Deciziile de atribuire se contestă, în conformitate cu art. 83, alin. (1) din Legea nr. 131/2015 la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, care emite o decizie în termen de 20 de zile lucrătoare în conformitate cu art. 85 alin. (17). Toate deciziile și procedurile de contestare pot fi accesate pe pagina Agenției. [Resursa web 5, Resursa web 6]	Se realizează prin intermediul instanței de judecată. Procedura de examinare poate dura câțiva ani. Informația despre hotărârile și deciziile luate pe poate fi găsită pe portalul instanțelor naționale de judecată. [Resursa web 7]
Participarea persoanelor interesate	Prin abonarea la o platformă de acces la MTender oricine poate primi notificare când apare o procedură de achiziție în domeniul său de interes. Oferta se depune prin mijloace electronice, fapt ce asigură un nivel înalt de participare, dar și reduce riscul de concurență neloyală.	Pentru a participa la aceste licitații, persoanele interesate trebuie să parcurgă un întreg proces birocratic, iar în final să depună în format fizic documentele ofertei. În acest mod se descurajează participarea la licitații.

În lumina problemelor evidențiate, venim cu propunerea de a lărgi aplicabilitatea MTender și pentru vânzarea/locățiunea de către autoritățile publice a bunurilor aflate în gestiunea acestora. Mecanismul de funcționare a MTender permite efectuarea acestor operațiuni, astfel, nu ar fi necesare fonduri adiționale pentru crearea unei noi platforme. În acest sens ar trebui la nivel legislativ impunerea ca toate vânzările/locățiunile de bunuri publice să fie făcute prin Mtender.

De asemenea, optăm pentru extinderea acestei reforme și asupra bunurilor vândute de către executorii judecătorești. Or, aceștia în conformitate cu Codul de Executare desfășoară licitațiile la sediul propriu, fără utilizarea mijloacelor digitale, fără posibilitatea de participa de la distanță. Iar art. 129 alin. (1) din Codul de Executare prevede că doar anunțurile despre aceste licitații se publică într-un ziar de nivel raional ori național, sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova [5].

Utilizarea MTender ar facilita realizarea acestor licitații, le-ar face mult mai transparente, ar crește nivelul de participare și concurență. În acest mod, pe de o parte toți doritorii vor putea ușor să afle despre licitațiile în curs de desfășurare, iar autoritățile publice și executorii judecătorești vor putea vinde bunurile la un preț mai convenabil și mult mai repede.

Un exemplu bun de urmat în acest sens este site-ul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii unde toate ambasaderele SUA pot plasa licitații cu privire

la bunurile pe care doresc să le vîndă, iar orice persoană interesată poate depune oferta sa în mod electronic [Resursa web 8].

Concluzii

Lipsa utilizării resurselor digitale în vînzarea/locățiunea de către autoritățile publice a bunurilor este o problemă. Iar soluția este extinderea utilizării MTender și asupra acestor licitații, dar și asupra licitațiilor organizate de către Executorii Judecătorești. În acest mod se va facilita vînzarea/locățiunea bunurilor publice și a celor sechestrate, iar persoanele interesate vor avea un acces ușor, de la distanță și transparent la aceste achiziții. În acest mod autoritățile publice vor putea acumula bani suplimentari în bugetul lor din contul vînzării/locățiunii bunurilor care nu le sunt necesare.

Resurse bibliografice:

1. Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, publicată la 31.07.2015. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 197-205. Republicată în temeiul art. II alin.(3) lit. b) al Legii Nr. 169 din 26 iulie 2018. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2018, nr.321-332, art.527.
2. Legea nr. 1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului publicată la 04.09.1997. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 57-58 art. 515.
3. Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului, nr. 91 din 11.02.2019. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 01.03.2019. nr.76-85 art. 127.
4. Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului, nr. 136 din 10.02.2009. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 24.02.2009, nr.41-44 art. 185.
5. Codul de Executare, nr. 443 din 24.12.2004. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* 05.11.2010, nr. 214-220, art. 704.

Resurse Web:

1. Sistemului Informational Automatizat - Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (MTender). [citată 10.03.2022]. Disponibil: <https://mtender.gov.md/>.
2. Buletinul Achizițiilor Publice. [citată 10.03.2022]. Disponibil: <https://tender.gov.md/ro/bap>.
3. Contracte de achiziții Publice, Pagina Agenției Achiziții Publice. [citată 10.03.2022]. Disponibil: <https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite>.
4. Monitorului Oficial al Republicii Moldova în format digital. [citată 10.03.2022]. Disponibil: <https://monitorul.gov.md/>.

5. Pagina Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Decizii. [citat 10.03.2022]. Disponibil: <https://ansc.md/ro/content/decizii-2022>.
6. Pagina Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Contestații în examinare: [citat 10.03.2022]. Disponibil: <https://ansc.md/ro/contestatii/2022>.
7. Portalul Instanțelor Naționale de Judecată. [citat 10.03.2022]. Disponibil: <https://www.instante.justice.md/>.
8. US Embassy Online Auction. [citat 10.03.2022]. Disponibil: <https://online-auction.state.gov/en-US>.